
**AYOLLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN JINOYATLAR VA
ULARGA JAZO TAYINLASH MASALALARI**

Tojimirzayeva Durdona Ilhomjon qizi

Namangan Davlat Universiteti Yuridik Fakulteti talabasi

tojimirzayevadurdona@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada ayollar jinoyatchiligi tushunchasi, turlari, ayollar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning sabablari va ularga imkon beradigan shart-sharoitlar tahlil etilgan. Shuningdek, ushbu jinoyatlarni oldini olish choralari va ularga jazo tayinlash masalasida e’tiborga olinishi kerak bo‘lgan holatlar batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ayollar jinoyatchiligi, ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar sabablari va unga imkon beradigan shart-sharoitlar, gender, oilaviy muhit, iqtisodiy holat, o‘g‘irlik, jazo.

**CRIMES COMMITTED BY WOMEN AND ISSUES OF PUNISHMENT FOR
THEM**

Daughter of Tajimirzayeva Durdona Ilhomjon

Namangan State University Student of the Faculty of Law

tojimirzayevadurdona@gmail.com

Abstract: This article analyzes the concept of women's crime, its types, the causes of crimes committed by women and the conditions that enable them. Also, the measures to prevent these crimes and the circumstances that should be taken into account in the matter of sentencing them are covered in detail.

Keywords: women's crime, causes of crimes committed by women and enabling conditions, gender, family environment, economic status, theft, punishment.

Ayollar jinoyati bugungi kunda jamiyat oldida turgan eng muhim muammolardan biri bo‘lib, u sotsiologiya, kriminologiya va psixologiya kabi fanlarda yoritilgan mavzudir. Ayollar zo‘ravonlik va mulkiy jinoyatlarni, shuningdek, bir qator dahshatli va noan‘anaviy jinoyatlarni ham sodir etishlari mumkin. Ayollar jinoyatchiligining murakkab muammosi oila va jamiyatga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu munosabat bilan bugungi kunda ayollar jinoyatchiligining hozirgi yo‘nalishlariva sabablarini o‘rganishga katta ehtiyoj sezilmoqda. Eng avvalo, ayollar jinoyatchiligi tushunchasiga ta‘rif beradigan bo‘lsak, ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar majmuini tushunamiz.

D.M. Mirazov ayollar jinoyatchiligi deganda, muayyan hududda, ma’lum vaqt mobaynida ayol jinsidagi shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar yig’indisini tushinish lozimligini ta’kidlaydi. Shunga o’xshash fikrni A.G. Zakirova ham keltirib o’tgan bo’lib, unga ko’ra ayollar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar jinoyat motivi bilan farq qilib, birinchi navbatda rashk, o’ch olish, hasadgo’ylik, jabrlanuvchidan qutulishga harakat qilishda namoyon bo’lishi bilan izohlanadi. “Ayollar jinoyati” tushunchasi 20-asrda paydo bo’lgan bo’lib, u umumiy jinoyatlarning bir qismi sifatida qaraladi hamda erkak jinsidagi shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlardan psixologik, biologik va fiziologik jihatdan farqlanadi. Ilmiy statistika asoschilaridan biri kriminolog olim A.Ketle jinoyatchilikning rivojlanish qonuniyatlarini tushintirishga harakat qilib, “jinoyat sodir etishga moyillik odamning yoshi, jinsi, kasbi, ma’lumot darajasi, yilning mavsumi va boshqalarga bog’liq” degan xulosaga keladi.

U erkaklar va ayollar jinoyatchiligidagi farqlarni faqat jinslarning jismoniy rivojlanishidagi farqi bilan emas, ayollarning deviant xulq-atvorini ijtimoiy turmushdan uzilganlik, oilaviy majburiyatlar doirasida o’ralashib qolgani bilan ham izohlaydi. Biz yashayotgan jamiyat ko’plab qoidalar va qadriyatlardan iborat. Gender rollari bundan mustasno emas. Ushbu rollar asrlar davomida mavjud bo’lgan. An’anaga ko’ra, o’zbek jamiyatida ayollarning roli uy-ro’zg’or va oilaviy mas’uliyat doirasida belgilangan. Biroq, ijtimoiy iqtisodiy o’zgarishlar natijasida ayollarning noqonuniy xatti-harakatlarga jalb qilinishini tushunish kerak. O’zbekiston bo’ylab ayollar mayda o’g’irlikdan tortib uyushgan jinoyatchilikka aralashishgacha bo’lgan jinoyatchilik sohasiga turli yo’llarni bosib o’tishadi. Odatda ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar erkaklar jinoyatchiligidan farq qiladi. Farqlarni jinoyatning mohiyati va uning oqibatlari, usul, jinoyat quroli va jabrlanuvchini tanlash bilan birgalikda ko’rish mumkin. Ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar erkaklar tomonidan sodir etilgan jinoyatlardan ko’ra ko’proq hissiy xususiyatga ega ekanligini e’tiborsiz qoldirish qiyin. Ayollar erkaklarnikiga qaraganda jinoyat sodir etish ehtimoli ancha past. Bu holat butun dunyoda to’g’ri ko’rinadi. Ma’lum jinoyatchilarning atigi 19% ayollardir. Shunga qaramay, ayollar oilaviy zo’ravonlikni boshdan kechirish ehtimoli koproq. O’zbekistonda ayollarning eng ko’p qotili ularning erlari va yaqin qarindoshlari hisoblanadi. Ayollarga nisbatan qotilliklarni oladigan bo’lsak, shundan 36 foiz holatda o’z erlari tomonidan, 25 foiz holatda esa yaqin qarindoshlar tomonidan o’ldirilgan.(1) Ayollar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning asosiy sabablari murakkab va ko’p qirrali bo’lib, ko’pincha ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik, ta’lim etishmasligi, ishsizlik, oiladagi muhit, ruhiy salomatlik muammolari va jamiyat ta’siri kabi omillarni o’z ichiga oladi. Bitta asosiy sababni aniqlash juda qiyin, chunki ushbu jinoyatlar odatda ushbu va boshqa o’zaro bog’liq omillarning kombinatsiyasidan kelib chiqadi. Ayollar jinoyatchiligini shaxsini

o'rganishda olimlar tomonidan ikki xil nazariyalar ilgari suriladi: A.Kettlening fikriga ko'ra, ayollarning jinoyat olamiga kirishga ular yashagan ijtimoiy muhit, turmush tarsi, tanlagan kasbi, yoshi, ma'lumoti va boshqa umumiy holatlar sabab bo'ladi. Uni o'rab turgan tashqi muhit esa jinoyat sodir etishga faqatgina turtki vazifasini o'taydi deya ta'kidlaydi olim. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik, jumladan, uydagi zo'ravonlik ayollar jinoyatchiligi manzarasini yanada murakkablashtiradi. Ba'zi hollarda ayollar o'zlarini himoya qilish yoki o'ch olish uchun jinoiy harakatlarga murojaat qilishlari mumkin. Misol uchun, sud statistikasiga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonda ayollarga nisbatan zo'ravonlik va tazyiq bilan bog'liq 2638 ta jinoyat ishi hamda 10 091 ta ma'muriy huquqbuzarlik ishi ko'rib chiqilgan(2) Oiladagi doimiy ravishda tazyiq va kaltaklar albatta ayollar psixologiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ayollarning o'z turmush o'rtoqlarini va farzandlarini o'ldirishga sabab bo'lmoqda. Psixologlar jinoiy xatti-harakatni huquqbuzarning turli odamlar bilan o'zaro munosabatlari orqali qabul qiladigan narsa deb bilishadi. Ayollar jinoyatchiligiga xulq-atvorning buzilishi, nomutanosib nikohlar, ota-onalar va turmush o'rtoqlar bilan munosabatlarning keskinligi, oiladagi munosabatlarni yaxshi emasligi kabi omillar aniqlangan. Tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ta'limning yetishmasligi moliyaviy qiyinchiliklarga, oiladagi tartibsizliklarga olib keladi, bu esa ayollarning jinoyat sodir etish orqali moliyaviy yordamning muqobil vositalarini topishiga olib keladi(3) Bu degani universitet yoki texnikumda ta'lim oladigan ayollar jinoyat qilmaydi, degani emas, bu shunchaki ma'lumoti bo'lmagan ayollarjinoiy tuzoqqa osonlikcha tushib qolishlarini anglatadi, ma'lumot yetishmasligi ish topishda kamroq imkoniyatlarga olib keladi, bu esa ayolni oson pul topish uchun noto'g'ri yo'lni tanlashiga olib keladi. Shuningdek, ishsizlik ham jinoyatchilikning asosiy sababi bo'lishi O'zbekiston holatida patriarxal jamiyatda yashaganimiz uchun ko'p ayollar erlari vafot etganda yoki ajrashgandan keyin moliyaviy qiyinchilikka duch kelishadi, sababi ularning ko'pchiligi umri davomida uy bekasi bo'lgan va ularning ishga joylashishida qiyinchiliklar bo'ladi. Ishsizlik ko'proq mulkiy jinoyatchilikka olib keladi, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mulkiy jinoyatlar sodir etgan odamlarning aksariyati ishsiz. Misol uchun, 44 foiz ayollar jinoyat sodir etish vaqtida muqim kasbga ega bo'lmaganlar. Bundan uy bekasi bo'lgan ayollar mustasno ekanligiga ham e'tiborga olish lozim.

Ko'pincha notinch oilalardan chiqqan ayollarning huquqbuzarliklarga aralashishlari kuzatilgan. Oiladagi beqarorlik va yashash sharoitlari ayollar jinoyatchiligi o'rtasidagi yaqin bog'liqlikni ko'rsatadi. Tadqiqotlarga ko'ra, statistik populyatsiyadagi 47 kishi ota-onalari va ularning beparvoligi, ehtiyotsizligi va nazoratining yetishmasligi ularning jinoyati paydo bo'lishining asosiy omillaridan biri ekanligini ta'kidladilar. Boshqacha qilib aytganda, ular ota-onalari ularning jinoyatiga aloqador deb hisoblashgan(4). Shubhasiz, har bir shaxsning shaxsiyati

dastlab oilada shakllanadi. Shunday qilib, oila shaxsning taqdiri va kelajakdagi hayotini belgilashda muhim rol o'ynaydi va uning ruhiy salomatligi ko'p jihatdan oilaga bog'liq. Ayollar odatda uch xil jinoyat sodir etadilar, xususan, mulkiy jinoyatlar, shaxsga qarshi jinoyatlar va davlat va jamoat tartibiga daxldor bo'lgan jinoyatlar. Sud amaliyoti shuni ko'rsatadiki, dunyo miqyosida statistik jihatdan keng tarqalgan ayollar jinoyatlari sarasiga o'g'rilik, firibgarlik, o'zlashtirish va giyohvand moddalar savdosi, fohishalik, odam o'ldirish jinoyatlari kiradi.

Mulkiy jinoyatlar-iqtisodiy jinoyatlardan biri. Mulkiy jinoyatlar o'zgarlar mulkini talon toroj qilish bilan bog'liq bo'lgan va bog'liq bo'lmagan jinoyatlarga bo'linadi. Ayollar tomonidan sodir etiladigan mulkiy jinoyatlar orasida o'g'irlikko'pchaydi. O'g'rilik deganda, o'zganing molmulkini yashirin ravishda talon toroj qilishni tushunamiz. Lombroso o'zining “Ayol jinoyatchi” kitobida va Pollak do'kon o'g'irlash tabiatan ayollarga xos bo'lgan mulkiy huquqbuzarlikning yana bir turi ekanligini takidlagi. Masalan, bugungi kunda ayollar tomonidan sodir etiladigan o'zgarlar mulkini o'g'irlash ayollar sodir etayotgan umumiy jinoyatlarning 19 foizini tashkil etmoqda. Shuningdek, ular tomonidan sodir etilgan umumiy jinoyatlar tarkibida o'g'rilik 8 foizni, xizmat mavqeini suiiste'mol qilish orqali o'zlashtirish 11-13 foizni, spirtli ichimliklarni g'ayriqonuniy tayyorlash va sotish hamda narkotik vositalar bilan bog'liq jinoyatlardagi ishtirokchilik 3-5 foizni tashkil etayotganini ko'rish mumkin. Ayollarning jinoyat sodir etishining yana bir sababi, boquvchi mentalitetining bosimi bilan bog'liq. Ba'zida erkaklar o'z oilalarini ta'minlay olmaydilar va ayollar erkaklar rolini bajaradilar. Shuning uchun ular oilalarini boqish uchun pul topish uchun mayda jinoyatlar bilan shug'ullanishlari kerak. Ayollar tomonidan qasddan va kuch ishlatish orqali sodir etiladigan jinoyatlar ham oshganligini ta'kidlash joiz. Jinoyatchi ayollar safida 1 foizga yaqinlari odam o'ldirish va suiqasd jinoyatlarini sodir etganlar, yana 1 foizi tan jarohati yetkazish, 3 foiz jinoyatlarda ayollar talonchilik, bosqinchilik sodir etganliklari aniqlangan. Agar umumiy jinoyatlar miqdoridan kelib chiqadigan bo'lsak, qotillik jinoyatlarining 7-8 foizi ayollarga to'g'ri keladi, shuningdek og'ir tan jarohati yetkazish 5-7 foizga, bosqinchilik va talonchilik 16-18 foizga oshgan.

Jinoyat qonunchiligida faqat ayollarga xos bo'lgan, ya'ni tug'ilgan go'dakni o'ldirish jinoyati oxirgi yillarda oshib borayotganligini kuzatish mumkin. Ba'zan oilada ayolning qaynona, er, hattoki, qaynота tomonidan tinimsiz tahqirlanishiga duch kelamiz va buni oddiy holatdek qabul qilamiz. Sababi, ayollarimizga turmushda nima bo'lishidan qat'iy nazar chidash kerakligi uqtiriladi. Yoshligidan shunga ko'niktirilgan qiz esa turmushga chiqqach o'z xohish-istaklarini ayta olmaydi, atrofdagilarning yomon munosabatidan stress va depressiyaga moyilligi oshadi. Bu esa yillar o'tib kuchli agressiyani keltirib chiqaradi. Emotsional holatini boshqara olmay farzandini o'ldirishgacha borayotgan onalarning aksariyati ham ana shunday

ruhiy bosimlarni boshdan kechirgan bo‘lishi mumkin. Bolaning ona tomonidan o‘ldirilishi kam o‘rganilgan va taqiqlangan jinoyat filitsid deb ataladi. Uning bir necha turlari bor. Agar ona yangi tug‘ilgan chaqaloqni o‘ldirsa neonatitsid deb ataladi. Infantitsid esa bir yoshga to‘lmagan bolaning o‘ldirilishiga nisbatan qo‘llaniladi.

Ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilish va jazo tayinlashning o‘ziga xos jihatlari mavjud bo‘lib, alohida yondashishni talab etadi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2023-yilda, sudlangan shaxslar soni 55 763 nafarni tashkil etib, shundan, 6466 nafarini ayollar tashkil etgan. Ayollar jinoyatchiligining o‘sishi boshqa davlatlar va mintaqalarda ham kuzatilmoqda. Misol uchun, g‘arbiy Yevropa mamlakatlarida keyingi 20 yil ichida ayollar jinoyatchiligi to‘rt barobarga o‘sganini ko‘rish mumkin. So‘nggi yillarga kelib mazkur mamlakatlar qamoqxonalarida jazo o‘tayotgan ayollar soni bir necha barobarga oshgan. Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlar, ayollar jinoyatchiligi nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda dolzarb muammo sifatida ko‘rilayotganligini va ushbu jinoyatlarning oldini olish, unga qarshi kurashish borasida tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligidan dalolat beradi.

O‘zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksida ayollarga nisbatan jinoiy jazo tayinlashda bir qancha cheklovlar mavjud. Misol uchun, Majburiy jamoat ishlari va Axloq tuzatish ishlari homilador ayollarga, uch yoshga to‘lmagan bolalari bor ayollarga nisbatan qo‘llanilmaydi. Ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan jinoyat sodir etganlik, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etganlik va qasddan uncha og‘ir bo‘lmagan jinoyat sodir etganlik uchun ozodlikdan mahrum etish tariqasidagi jazo homilador ayollarga va 3 yoshga to‘lmagan bolalari bor ayollarga nisbatan nisbatantayinlanmaydi. Uzoq muddatga va umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazolari ayollarga nisbatan tayinlanishi mumkin emas(5). Homilador ayolning jinoyat sodir etishi jazoni yengillashtiruvchi holat deb topiladi.

Ayollarning ijtimoiy hayotdagi ahvolini yaxshilash va jinoyatchilikning oldini olish uchun umumiy profilaktika choralari muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan, Prezidentimizning 2022 yil 7-martdagi PF-87-son Farmoni, ayollarga nisbatan davlat siyosatini yanada kuchaytirishga qaratilgan. Farmon doirasida xotin-qizlar orasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ko‘zda tutilgan bo‘lib, bu esa jamiyatda gender tengligini ta‘minlash va ayollarning huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, ayollarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, bandlikda tenglikni ta‘minlash, homiladorlik va bolalar tug‘ilishi munosabati bilan ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni oshirish kabi chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Muhtoj oilalarga yordam berish, bolalarni himoya qilish va oilani muhofaza qilish orqali ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash mumkin. Umuman olganda, davlat siyosatini

belgilovchi Konstitutsiya va qonun hujjatlari ayollarning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotda to‘liq va teng ishtirok etishini ta’minlashga qaratilgan. Bu esa nafaqat ayollar, balki jamiyatning barcha qatlamlari uchun barqaror va xavfsiz kelajakni yaratishga xizmat qiladi. Bunday chora-tadbirlar orqali ayollarning ijtimoiy hayotda faolligini oshirish, ularning huquqlarini himoya qilish va jinoyatchilikning oldini olish mumkin. Bu jarayonlarda jamiyatning barcha a’zolarining ishtiroki muhimdir va har bir insonning huquqlari hurmat qilinishi kerak.

Albatta, ayollar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning sabablarini aniqlash va jinoyatchi ayol tipologiyasini chuqur tahlil qilish, jinoyatchilikni oldini olish va adolatli jazo tayinlashda muhim ahamiyatga ega. Ayolning psixologik holatini, shuningdek, jinoyatga olib kelgan sabablarni inobatga olish zarur. Har bir holatda individual yondashuv, mas’ul shaxslarning malakasini oshirish va to’g’ri taktika tanlash orqali isbotlash jarayonini samarali tashkil etish mumkin. Bu tahlil jarayoni nafaqat adolatli jazo tayinlashda yordam beradi, balki jinoyatchilikni oldini olish va jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashga ham xizmat qiladi. Ayollarning huquqlarini himoya qilish va ularni qo’llab-quvvatlash orqali jamiyatda ijobiy o’zgarishlarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://cabar.asia/en/femicide-in-uzbekistan-more-serious-mechanisms-are-needed-to-protect-women>
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/05/07/violence/>.
3. Mitchell, O. (2017).
4. (GhorbanHosseini, 1992: 31
5. O’zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi <https://www.lex.uz>